

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.14110055

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

Relatório Técnico Conclusivo

Proposição de uma estrutura de Controladoria
Financeira em uma Startup à Luz do Controller
Business Partner em um cenário pós-fusões e
aquisições (M&A)

Bruno Gomes da Cruz
Dr. Henrique Formigoni

Como referenciar:

Cruz, B. C., & Formigoni, H. (2024). Proposição de uma estrutura de Controladoria Financeira em uma Startup à Luz do Controller Business Partner em um cenário pós-fusões e aquisições (M&A). Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG – Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI: 10.5281/zenodo.14110055

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria

Projeto de pesquisa: Proposição de uma estrutura de Controladoria Financeira em uma Startup à Luz do Controller Business Partner em um cenário pós-fusões e aquisições (M&A)

Produto Técnico-Tecnológico: O produto tecnológico resultante desse trabalho é o Relato Técnico Conclusivo.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada em um problema real, identificado pelo pesquisador/mestrando em face de sua atuação profissional na área.

Descrição do PPT: A pesquisa teve como objetivo propor uma estrutura de controladoria financeira para uma unidade de negócio em processo de após M&A, tendo em vista o papel do parceiro de negócios, evento ocorreu entre os anos de 2021 e 2024 em uma Startup adquirida por Multinacional de Tecnologia.

Divulgação da Produção: Disponível na base de dados aberta Zenodo. Comunidade do PPGCFTG.

Aderência – “Alta”: A estrutura proposta neste estudo tem capacidade alta de aderência em outros contextos de startups em processo de M&A, uma vez que essas empresas passam por processo complexo de integração.

Impacto Potencial – “Alto”: Alto, pois aplicação desta pesquisa pode minimizar perdas efetivamente financeiras, pois pode garantir melhor estrutura para o processo decisório.

Impacto Realizado – “Médio”: O impacto realizado, por se tratar de uma estrutura ainda em fase de planejamento (pré-intervenção), pode ser considerado de nível médio. Além disso, a pesquisa foi realizada para um único estudo de caso.

Inovação – “Média”: A inovação neste caso está relacionada ao fato de a pesquisa ter investigado antes e depois da integração da startup com a visão dos mesmos profissionais. Não é comum na literatura esse tipo de abordagem.

Complexidade – “Média”: O trabalho apresentou média complexidade. Apesar de ser focada na controladoria houve a necessidade de analisar impacto nas áreas de negócios e fazer a interlocução com os principais executivos, o que exigiu maior número de conexões.

Aplicabilidade – “Alta”: A Estrutura proposta desta pesquisa pode ser aplicado em qualquer contexto de startups após processo de M&A, inclusive em situações que não sejam necessariamente incorporação, mas também integrações diversas dos departamentos de finanças e controladoria.

Abrangência Potencial – “Alta”: Com o crescimento do número de M&A, o projeto tem alto potencial de abrangência, além disso, a pesquisa é focada em reduzir gaps de integração, comuns em diversas empresas.

Abrangência realizada – “N/A”: A estrutura se restringiu ao seu planejamento, sendo necessária sua implementação no processo de intervenção.

Replicabilidade – “Escalável”: A proposta tem potencial de aplicação em diferentes tipos de empresas, inclusive de médios e grandes portes que busquem aproximar área de finanças com áreas de negócios.

Proposição de uma estrutura de Controladoria Financeira em uma Startup à luz do Controller *Business Partner* em um cenário pós-fusões e aquisições (M&A)

Como referenciar:

Cruz, B. C., & Formigoni, H. (2024). Proposição de uma estrutura de Controladoria Financeira em uma Startup à Luz do Controller Business Partner em um cenário pós-fusões e aquisições (M&A). Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG – Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI: 10.5281/zenodo.14110055

RESUMO

O processo de fusões e aquisições no mundo corporativo é caracterizado por grandes desafios no aspecto de integração, cultura e continuidade, em especial no contexto de startups, onde é exigido uma integração operacional eficaz e reestruturação das práticas de gestão financeira. Este trabalho tem como objetivo propor uma estrutura de controladoria financeira para uma unidade de negócios após processo de *M&A* (*Mergers & Acquisitions*), tendo em vista o papel do parceiro de negócios. Trata-se de um estudo com método qualitativo, cujo dados foram coletados por meio de entrevistas com os executivos da companhia que se relacionam com a controladoria. Como implicações práticas, o trabalho pode apoiar com dados empíricos sobre como fusões e aquisições afetam a atuação da controladoria, ajudando as empresas no planejamento da gestão financeira neste contexto. Como contribuições, a identificação das tarefas e estágios da controladoria e seus respectivos impactos pós processo de *M&A* pode contribuir para futuras pesquisas no processo de redefinição de papéis dos Controllers, contribuindo para boas práticas organizacionais ampliando o conhecimento para organizações e estudantes nesse contexto.

Palavras-chave: Business Partner. Controladoria. Controller. M&A.

Proposal for a Financial Controlling structure in a Startup in light of the Controller as a Business Partner in a post-merger and acquisition (M&A) scenario

Como referenciar:

Cruz, B. C., & Formigoni, H. (2024). Proposição de uma estrutura de Controladoria Financeira em uma Startup à Luz do Controller Business Partner em um cenário pós-fusões e aquisições (M&A). Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG – Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI: 10.5281/zenodo.14110055

ABSTRACT

The mergers and acquisitions process in the corporate world is characterized by major challenges in terms of integration, culture and continuity, especially in the context of startups, where effective operational integration and restructuring of financial management practices are required. This work aims to propose a finance controlling structure for a business unit after the M&A (Mergers & Acquisitions) process, taking into account the role of the business partner. This is a study with a qualitative method, whose data were collected through interviews with the company's executives who are related to the controllership. As practical implications, the work can support empirical data on how mergers and acquisitions affect controllership performance, helping companies plan financial management in this context. As contributions, the identification of controllership tasks and stages and their respective impacts after the M&A process can contribute to future research in the process of redefining Controllers' roles, contributing to good organizational practices, expanding knowledge for organizations and students in this context.

Keywords: Business Partner. Controllership. Controller. M&A.

INTRODUÇÃO

O mercado contemporâneo caracteriza-se por constantes mudanças, impulsionadas por uma dinâmica intensa de *M&A* (fusões e aquisições), especialmente no ambiente das startups. Essas transações são estratégias frequentemente adotadas por empresas emergentes para expandir suas operações, ganhar escala e acesso a novos mercados. No entanto, o sucesso pós-fusão ou aquisição é frequentemente desafiador, exigindo não apenas uma integração operacional eficaz, mas também uma revisão cuidadosa e uma reestruturação adaptativa das práticas de gestão financeira e de controle (DePamphilis, 2018)

Nesse contexto, a estrutura do departamento de controladoria e as competências exigidas do Controller emergem como uma abordagem estratégica fundamental para subsidiar a gestão, compartilhar o processo de tomada de decisão em ambiente pós fusões e aquisições, além de atendimento a requisitos considerados institucionais. Nesse sentido, a figura do Controller *Business Partner*, cujo papel é atuar como parceiro de negócios, se torna relevante diante do desafio de apoiar a unidade de negócio (*Business Unit*) nos seus objetivos (Karlsson, 2019).

O papel do Controller, assim como o do *CFO*, têm evoluído para uma perspectiva mais estratégica. O estudo do IMA - *Institute of Management Accountants*, *Evolving Role of the Controller* (2013), demonstra que a demanda por aplicação de habilidade mais estratégica e visão de futuro abarca 79% dos entrevistados e que promover estudos e relatórios mais analíticos, estratégicos são importantes para 76%. Especialmente em empresas menores, Controllers assumem as responsabilidades de um *CFO* dentro de suas organizações para, pelo menos, 30% dos entrevistados, especialmente em empresas de menor porte (Lawson, 2016).

Os Controllers que atuam em empresas de tecnologia que estão em fase inicial de atividades, denominadas de startups, têm um desafio ainda maior: exercer o papel tradicional de controladoria e apoiar a alta gestão no processo estratégico e decisório. Em organizações menores o Controller tem uma maior aproximação com o negócio e precisa conhecer de forma mais completa todos os aspectos que impactam o negócio, levando-o a estar integralmente mais envolvido. Já em grandes empresas, dado o

grande número e extensão das atividades (muitas delas burocráticas e legais), o profissional de controladoria não tem tempo para se envolver em discussões mais profundas sobre o business (Souza, Wanderley e Horton, 2020).

Processos após fusões, muitas vezes, trazem a necessidade de adaptação em processos de controladoria, pois há choques de controles, métodos e até formas de atuação de profissionais distintos entre as partes envolvidas. O estudo de caso em questão será desenvolvido em uma startup que foi adquirida por uma grande empresa e tem como desafio propor uma estrutura de controladoria financeira eficaz para minimizar os impactos sobre as decisões de negócio com a integração dos sistemas e processos. Neste cenário, surge a necessidade de entender como os estágios da controlaria podem evoluir, em especial ao adotar o conceito de *Business Partner*.

Nesse contexto, surge a questão de pesquisa deste estudo: Após um processo de *M&A*, qual é o tipo de estrutura de Controladoria esperada, de acordo com as expectativas dos executivos? Para responder essa questão de pesquisa, o objetivo geral é propor uma estrutura de controladoria para uma unidade de negócio após processo de *M&A*, tendo em vista o papel do parceiro de negócios, buscando desenvolver a estrutura de controladoria que seja eficaz nesse cenário de integração cultural, de processos e equipes. Além disso, como objetivos específicos foram definidos os seguintes: a) investigar o estágio atual da controladoria na unidade de negócio à luz da teoria de Weber (2011); b) verificar a existência de *gaps* (lacunas) entre o estágio atual e a controladoria estratégica; c) identificar as atividades esperadas do Controller, segundo as expectativas dos executivos.

A justificativa dessa pesquisa reside na importância de compreender e corroborar como as empresas podem otimizar suas práticas de controladoria para responder de forma eficiente ao processo decisório em cenários de integração de processos. Nesse sentido, o estudo de Maas & Matejka (2009) aponta que o desempenho das empresas pode ser melhorado, permitindo que os controladores e o *CFO* estejam envolvidos no processo de decisões estratégicas da empresa. Ao entender a controladoria à luz do Controller *Business Partner*, a intenção é proporcionar não apenas uma contribuição teórica significativa para a literatura acadêmica, mas também oferecer insights práticos e aplicáveis para gestores, profissionais de controladoria e outros *stakeholders*

envolvidos na gestão estratégica de startups após *M&A*.

A relevância desta pesquisa é acentuada pelo papel crítico que a controladoria desempenha na formulação e execução de estratégias eficazes, na maximização da eficiência operacional e na garantia da integridade financeira da startup estudada. A implementação bem-sucedida da estrutura a ser proposta pode não apenas contribuir para a robustez da empresa, mas também fornecer um referencial valioso para organizações em situações similares, ampliando assim o escopo de aplicação das descobertas desta pesquisa.

REFERENCIAL TEÓRICO

Para organizar a discussão teórica com o objetivo de entender os estágios da controladoria bem como suas funções, estruturou-se o referencial teórico em dois tópicos: 1) Atuação do Controller e os estágios da Controladoria; 2) A Controladoria como Business Partner

Atuação do Controller e os estágios da Controladoria

Os Controllers são profissionais responsáveis por uma gama de tarefas (“*Controllership*”), que incluem um papel central tradicional de fornecer e produzir informações para a gestão, de maneira recorrente e servir como contraparte crítica engajando-se de forma proativa na gestão. Em termos simplificados, há uma mudança correspondente nas funções do Controller baseado no estágio em que se encontra a controladoria que vai desde o Contador tradicional até o parceiro de negócios (Weber, 2011).

Estudo realizado por Souza, Wanderley e Hoton em 2020, revela a predominância do perfil profissional mais tradicional na contabilidade, onde a principal tarefa é representar a situação econômica da empresa, sendo esse perfil presente em mais de 74% de entrevistados em um panorama de Controllers vinculados a Associação Nacional dos Executivos de Finanças. Para Weber (2011), a atuação do Controller deve permear tanto as tarefas tradicionais como atividades mais estratégicas.

Funções de acompanhar e apoiar o processo orçamentário de forma a promover suporte à gestão, bem como administrar os sistemas de controles gerenciais são tarefas e atividades de atribuição da Controladoria e do Controller (Borinelli, 2006). Além disso, Byrne e PierceByrne (2007) identificaram uma série de competências individuais das atividades, estabelecendo uma relação com a atuação do Controller:

Quadro 1 - Competências e atividades do Controller

Competências individuais	Atividades
Conhecimento do negócio	Fornecer e interpretar informação
Habilidades interpessoais e comunicacionais	Apoiar decisões
Habilidade com tecnologia da informação	Relatar e planejar informações periódicas
Flexibilidade	Elaborar projetos
Qualidades pessoais	Fazer análises pontuais
Habilidades técnicas	Administrar
Capacidade de monitoramento	Usar técnicas
Influência na organização	Instruir gerentes de operações

Fonte: Byne e Pierce (2007, p. 488), adaptada pelo autor.

O perfil do Controller *business partner*, bem como as atividades exigidas para tal profissional ainda não são frequentes nas empresas brasileiras, como demonstra estudo de Wiggers, Souza e Lunkes (2015). O estudo com mais de duzentas empresas, apurou que somente cinco delas têm práticas exclusivas do Controller *business partner*. Nas demais empresas, eram misturadas diversas funções, sendo mais frequentes as práticas do ¹*beancounter*.

O fator cultural é um aspecto importante a considerar na transformação da controladoria. O profissional que lidera o departamento precisa ir além de proatividade e não é suficiente o processo de facilitação e explicação sobre informações financeiras. O processo de mudança passa por uma integração entre áreas e resolução de conflitos e resistências internas. Alves, Parisi, Oyadomari e Peleias (2022) demonstram que o *Business Partner* tem influência nas decisões da empresa, participando em conjunto com decisões da área, expondo a empresa a um grau menor de risco.

¹ A literatura acadêmica destaca que os profissionais podem assumir uma postura mais tradicional (frequentemente referida, em inglês, pelo termo *beancounters*), que está tipicamente ligada às atividades de registro e coleta de dados, elaboração de demonstrações financeiras, análise, controle e monitoramento do desempenho dos gestores operacionais através do uso de indicadores financeiros (Burns & Baldvinsdottir, 2005)

Sob o prisma dos estágios da controladoria, Weber (2011) descreve quatro estágios de atuação da controladoria e diferencia a atuação do Controller nos diferentes estágios. A primeira e mais básica é a tarefa de informar a gestão sobre a atividade econômica da empresa. Isso consiste em construir, contabilizar e operar os sistemas de informação para descrever detalhadamente a operação da empresa. Nesse estágio, a atividade do Controller está associada ao perfil *beancounter*, denominando essa fase como Fabricante de dados.

A tarefa básica da controladoria é realizar a gestão dos números que representam a empresa e informar a gestão. Isto é, construir e operar o sistema de informação da contabilidade para capturar informações relevantes de toda a empresa. A contabilidade sempre teve o objetivo de descrever a situação econômica da empresa (Weber, 2011). Além de fornecer dados a gestão, essa representação de forma contínua também traz como saídas o apoio no processo de planejamento da companhia e se estendem a contabilidade financeira, nesse sentido, Weber sinaliza que existe inter-relações ao nível de conteúdo e da tecnologia no que diz respeito a outros sistemas de informação, especialmente à contabilidade financeira. Neste caso, os dois sistemas contabilísticos estão integrados, existindo uma tendência para que a contabilidade de custos seja incorporada a contabilidade financeira (Weber, 2011).

O conhecimento teórico tradicional, obtido através de livros e estudos acadêmicos, não é suficiente para um Controller desempenhar suas funções de forma eficaz. É necessário, além disso, que esses profissionais dominem os aspectos tecnológicos dos sistemas de informação, como os módulos relevantes de softwares como o *ERPs (Enterprise Resource Planning)* e ferramentas e *BI (Business Intelligence)* que são amplamente utilizados para fornecer dados operacionais que servem de base para a tomada de decisões (Weber, 2011).

À medida em que as informações estão mais bem organizadas, o Controller busca garantir que elas sejam utilizadas adequadamente pela administração. Nessa fase, chamada de Vendedor de dados, é considerado que a preparação e apresentação das informações precisam estar personalizadas e deve ser explicada de forma adequada para os usuários.

Com o uso de tecnologia da informação, o Controller amplia sua capacidade de obter informações mais estruturadas que apoiam na sua interação com o negócio, impulsionando e ampliando seu papel como parceiro de negócio, o que não indica o abandono sobre as atividades mais tradicionais, mas acumulando funções complementares, atuando como Controllers híbridos (Karlsson, Hersinger e Kurkkio, 2019). Conforme aumenta o seu conhecimento sobre a atividade da empresa, os Controllers passam a exercer influência no processo decisório e fornecem uma função de alívio para a gestão, passando a atuar como Cogestor (Weber, 2011). Nesse estágio o profissional tem participação ativa, atuando de forma estratégica, gerenciando os sistemas de informações, entre outras funções.

A Controladoria como *Business Partner*

Lawson (2016) observa que no cenário de avanço tecnológico a função do Controller deve se associar à estratégia, corroborando com o quarto estágio de Weber (2011). Tal observação está associada à pesquisa realizada pelo IMA - *Institute Of Management Accountants* de 2013, onde é identificado que os Controllers estão apoiando o processo decisório com sua experiência e *know how* em finanças. Estudo revela que 81% dos Controllers reportam a Presidentes e a executivos *C-level* e que 31% já atuam com responsabilidade de *CEO* (*Institute of Management Accountants*, 2013).

O Controller deve se posicionar de maneira multifuncional, indo além de funções básicas e à medida que mais empresas adotam insights digitais e de dados para proporcionar vantagem competitiva, eles percebem cada vez mais que ter tecnologia e informações eficazes são críticos ao negócio. Assim, embora o papel do tradicional Controller seja de se envolver em processamento de transações e relatórios financeiros, isso agora está mudando nas companhias (Lawson, 2016).

Nos últimos anos, o papel da controladoria dentro das empresas passou por uma notável transformação. O que antes era visto como uma função meramente operacional, focada em relatórios financeiros e controle de custos, agora assume uma posição estratégica dentro das organizações. Essa mudança, segundo o *Institute of*

Management Accountants (IMA, 2016), está profundamente relacionada à necessidade de que o Controller atue como um parceiro de negócios (*Business Partner*) oferecendo insights valiosos para a alta gestão. Em vez de apenas monitorar números e resultados passados, o Controller atual precisa se envolver ativamente na formulação de estratégias que possam impactar o futuro da empresa.

O papel do Controller, que no passado era majoritariamente voltado à conformidade e ao controle, agora se expande para a criação de valor dentro da empresa. Ele se torna um agente fundamental na busca por crescimento, inovação e competitividade. Essa atuação se reflete na implementação de indicadores-chave de desempenho (*KPIs*) que ajudam a monitorar a saúde financeira e operacional da empresa. Em pequenas e médias empresas, onde o Controller muitas vezes assume várias funções e tem a inteireza do negócio não é diferente, o conceito de business partner está se consolidando com igual importância. Mesmo com recursos mais limitados, essas empresas estão investindo em seus profissionais de controladoria para que eles ofereçam suporte estratégico à tomada de decisões.

Ainda nesse contexto, para evolução do *Business Partner* é fundamental a implementação de ferramentas de inteligência de negócios. A quantidade de informações disponíveis para as companhias aumentou exponencialmente nos últimos anos. Com as ferramentas analíticas e técnicas disponíveis, os Controllers e outros profissionais de finanças podem se tornar recursos estratégicos ao dominar ferramentas de inteligência de negócios e aprender a interpretar os dados. Os Controllers estão em uma posição ideal para filtrar os dados e identificar quais informações são relevantes para o negócio e quais não são. Isso os qualifica, assim como outros profissionais de finanças, a se envolverem mais no processo de tomada de decisões estratégicas e a fazer recomendações importantes para o negócio.

METODOLOGIA

Este trabalho, de caráter intervencionista, mapeia a situação pré-existente e realiza o planejamento para futura intervenção, desse modo tratamos com pré-intervenção, pois a intervenção propriamente dita não é instrumento desse estudo, a

trataremos com etapa de planejamento. O estudo avalia os resultados, relata os achados em uma empresa de tecnologia do segmento logístico e faz proposição de estrutura de controladoria a ser aplicado no futuro. A pesquisa segue uma abordagem qualitativa, sendo ideal para capturar aspectos subjetivos e contextuais, especialmente em ambientes organizacionais complexos, como o do segmento de tecnologia.

Estudo de Caso

A empresa estudada é uma *startup*, cuja fundação ocorreu em 2019 e que foi adquirida em 2021 por Multinacional. Para realização da pesquisa foi selecionada uma amostra de executivos que participaram do processo de integração de equipes e processos da *startup* na empresa incorporadora, isso permite que os resultados sobre percepção tenham mais sentido, passando por antes e depois, além disso o acesso as informações foi facilitado. Importante destacar que após o processo de integração os profissionais da startup permaneceram na companhia. Tal fato, apoia na construção de percepções sobre “pré-integração” e “pós-integração”.

Ainda nesse sentido, para composição do grupo de entrevistados foram selecionados profissionais que têm maior conexão e interlocução com o departamento de controladoria, sejam Gerentes, Diretores, Vice-presidente e até o *CEO (Chief Executive Officer)* da empresa. A amostra foi composta por sete profissionais que são os principais executivos que gerenciam o negócio e área de controladoria. Essa amostra é representativa pelo fato que os 100% dos responsáveis das três unidades de negócios foram entrevistados, bem como os responsáveis pela área de controladoria da empresa.

Mediante pesquisa realizada entre os meses de junho e outubro de 2024, os dados foram coletados utilizando entrevistas gravadas, via ferramenta de reuniões do Google (Google Meet), com roteiro semiestruturado (o mesmo roteiro foi aplicado para todos os participantes). A sequência da entrevista obedeceu aos seguintes Blocos: 1) Diagnóstico sobre a característica da Controladoria e impacto pós integração; 2) *Insights* sobre a Estrutura esperada.

No bloco I, procurou-se entender com os executivos o processo de transformação e mudanças que ocorreram com o departamento de controladoria e o papel do

Controller. Na sequência as entrevistas seguiram com o Bloco II, trazendo questões adicionais sobre a estrutura esperada, desejos e projeção da área e atribuições da controladoria.

O roteiro foi estruturado com base no arcabouço teórico e alinhados com os objetivos do trabalho, seguindo os seguintes modelos: 1) Constructo que descreve os estágios da controladoria, segundo Weber (2011) que buscou entender a forma de atuação em quatro estágios que diferenciam a controladoria como *Business Partner* do modelo tradicional; e 2) Aplicação do *Scorecard* de Lawson (2016), cujo objetivo foi o de determinar gaps ou não dessa controladoria para uma atuação mais estratégica.

Definidos os entrevistados e o roteiro de entrevistas, foram agendados os encontros virtuais, que tiveram duração média de 45 minutos, as entrevistas foram conduzidas com perguntas abertas, preservando a forma semiestruturada. Os participantes, no início do processo, foram informados que seriam gravadas e transcritas posteriormente e que as informações coletadas seriam utilizadas como apoio nos resultados.

Após as entrevistas, feitas pelo Google meet, foi utilizada a ferramenta Sonix AI para transcrever de forma automatizada as gravações para o Microsoft Word. Com base nas respostas dos entrevistados, nas divisões dos questionários, realizou-se o processo de ajuste textual, reduzindo vícios linguísticos, de forma que o texto ficasse mais claro.

Ainda na etapa de organização do conteúdo, foi realizada a leitura de todas as entrevistas para estruturar o plano de análise. Com o uso do Microsoft Excel e baseado no questionário aplicado e respostas dos respondentes, organizou-se a categorização de códigos em três pilares: Etapa anterior a integração, denominada de Pré-integração, Etapa posterior a integração, chamada de Pós-integração e última etapa, com as expectativas dos executivos em relação às funções e ao papel da controladoria, chamando de “etapa de desejos”.

Para a organização dos dados coletados, utilizou-se o software Atlas TI, que organiza os dados qualitativos, onde permitiu diferentes análises das entrevistas. que serão apresentadas nas seções seguintes do estudo, juntamente com as discussões dos resultados.

Conforme os resultados que serão apresentados a seguir são demonstradas as

ocorrências das citações nas entrevistas coletadas. Percebe-se que muitas situações são comuns a todos os entrevistados. Sendo possível destacar familiaridade e associações, demonstrando certa “generalização”, dessa forma decidiu-se não estender o estudo com mais entrevistas como novos participantes.

RESULTADOS

A *Startup* em estudo surgiu com o objetivo de mudar a maneira convencional de realizar entregas na cidade, ao mesmo tempo em que impulsiona a lucratividade dos negócios online. Sua plataforma tecnológica conecta uma extensa rede colaborativa de vendedores, transportadoras e pontos de coleta, facilitando entregas para diversos tipos de e-commerce, desde pequenos empreendedores até grandes corporações. Através dessa aplicação, os vendedores podem acessar uma ampla gama de serviços de transporte, escolhendo a opção mais conveniente para cada situação, utilizando veículos adequados para cada tipo de entrega e área geográfica.

Fundada em 2019, a *Startup* foi 100% adquirida por Multinacional de tecnologia no final de 2021, seguindo a estratégia de expansão do grupo. Antes do processo de M&A, contava com 500 funcionários.

Figura 1 - Organograma antes do processo de integração

Fonte: Base de dados da empresa, adaptado pelo autor

A estrutura organizacional da empresa contava, dentre outros departamentos, com a Diretoria financeira onde as atividades da contabilidade e controladoria eram desempenhadas. As principais atividades incluíam: a) Plano Financeiro: Estruturar e acompanhar o plano financeiro, incluindo orçamento, projeções e revisões de curto prazo; b) Contabilidade: Manter os registros financeiros e contábeis, preparando reports de maneira recorrente demonstrando o desempenho da empresa, além de gerenciar as obrigações fiscais da startup c) Análises: Gestão e análise da performance com visão de médio e longo prazo, identificando fragilidades e subsidiando *CEO* com informações para decisão; Gestão de riscos: Mapeamento de análise de riscos financeiros sobre liquidez, crédito e fluxo de caixa.

A Controladoria também contribuía de forma proativa em relação a estratégia e ao plano tático da organização. A visão econômica e financeira sobre serviços e produtos passavam pelo crivo da área de controladoria, onde essa tinha o papel de analisar se as condições eram viáveis, além disso, os profissionais contribuía com visão externa, com análise de mercado e *benchmarking* de players.

A área de controladoria contava com cinco profissionais, sendo um gestor e quatro especialistas que se dividiam para atender as demandas do *CFO*, *CEO*, Executivos e Gestores que demandavam análises e fornecimento de informações para fins decisórios. Nas observações realizadas pelo Controller da companhia era percebida a proximidade entre o departamento e os executivos, nesse sentido, a controladoria atuava quase como uma continuação dos demais departamentos, sendo uma etapa importante de todo o processo decisório. Havia um entendimento dos profissionais de finanças sobre o *core business*, sobre produtos e serviços e como determinadas mudanças poderiam impactar, não só a performance financeira, como também o resultado operacional.

Colaborando com essa visão, Souza, Wanderley e Horton (2020), citam que uma possível explicação para isso é que, possivelmente, em empresas de menor porte, o Controller tem mais inteireza e maior proximidade com o negócio, isso faz com que o profissional esteja mais envolvido. Na contramão disso, empresas de maior porte, por ter um apanhado maior de atribuições e maiores demandas legais, fiscais e compliance, o Controller tem menor oportunidade de se envolver.

O papel da controladoria era fundamental na decisão da companhia, atuando como parceiro de negócios. Nos grupos de trabalho (*squads*) em relação a transformação de produtos digitais, havia sempre um profissional de finanças, tendo grande influência nas ações organizacionais e trazendo contrapontos importantes para a mesa de discussão. Com um perfil de profissionais com maior didática, a controladoria também era útil no papel de ensinar a linguagem financeira, tentando traduzir as terminologias contábeis para uma visão mais simplificada da leitura do negócio.

Após a integração com a corporação, os processos tornaram-se mais verticalizados e os processos de decisão passaram a ser deliberados por maior número de gestores. Hierarquias mais rígidas e fluxos mais longo de aprovação contribuem para perda de dinamismo. Isso trouxe para a controladoria uma dinâmica de fazer maior número de construções e conexões, impactando a agilidade da área, anteriormente característico da *startup*.

Quadro 2 – Atividades de maior frequência antes e depois da incorporação

Antes da incorporação	Após Incorporação
Interação com áreas de negócio	Interação com áreas Corporativas de apoio
Estruturação do Budget da unidade de negócio	Apoio Budget combinado
Discussão sobre os resultados operacionais e financeiros com olhar para o futuro	Reporting dos resultados financeiros passados
Apoio as áreas na compreensão de impactos de decisões sobre produtos e serviços	Gestão da política de procedimentos contábeis
Envolvimento nas decisões sobre investimentos	Atendimento a auditoria e órgãos públicos
Identificação de riscos na operação e oportunidades	Garantir compliance dos processos
Participação na formulação da estratégia	Gestão das obrigações tributárias
Gestão da mudança	Gestão dos controles para auditoria interna

Fonte: Elaborada pelo autor com base na pesquisa.

Perfil dos entrevistados

Seguindo com o processo estabelecidos no tópico de metodologia dessa pesquisa, abaixo são apresentados os perfis dos executivos que participaram das entrevistas. Predominantemente, os participantes têm formação e especialização em negócios o que favorece uma visão holística e a associação da função da controladoria

com as áreas de negócios.

Tabela 1 - Perfil dos participantes das entrevistas

Entrevistado	Idade (anos)	Formação Acadêmica	Especialização	Cargo	Forma	Duração (min)
E1	41	Contabilidade	Mestrado em controladoria	Gerente de contabilidade BU	Online	45
E2	45	Economia	MBA em finanças	Gerente de controladoria Matriz	Online	48
E3	35	Engenharia	MBA em gestão empresarial	Diretor de Operações	Online	35
E4	43	Marketing	MBA em Administração	Diretora de Marketplace	Online	32
E5	37	Administração	MBA em finanças	Vice-Presidente	Online	38
E6	50	Administração	Pós em Gestão empresarial	Presidente	Online	54
E7	38	Engenharia	Pós em Administração	Gerente de negócios	Online	39

Outra importante dimensão do público que participou do processo é que todos tiveram experiências anteriores em médias e grandes corporações onde também atuaram juntamente com a área de controladoria, podendo assim fazer paralelos de comparação

Visão dos Executivos antes da integração

O quarto estágio de Weber (2011) descreve a controladoria com o perfil Business Partner, onde a principal característica é a proatividade no envolvimento com o negócio, nesse estágio os profissionais passam a contribuir de forma ativa no processo decisório.

Nesse sentido, o resultado das entrevistas, quando perguntado: “Qual estágio melhor representa o estágio da controladoria da sua empresa antes do processo de integração?”, observa-se uma prevalência do perfil *Business Partner*, como demonstrado na tabela 2:

Tabela 2 - Estágio da controladoria antes do processo de integração

Enunciados	Entrevistas (Recorrências)							Total
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
Estágio da Controladoria (Weber, 2011)								
Fabricante de dados		X						1
Vendedor de dados	X							1
Co Gestor						X		1
Business Partner			X	X	X	X	X	5

Ao serem questionados sobre a atuação como *Business Partner*, os

respondentes sinalizaram que no papel do Controller e, por consequência, da controladoria, eram desenvolvidos importantes insights sobre o negócio e havia, nesse sentido, uma aproximação com as áreas de negócios, conforme descritos pelos entrevistados E4 e E7.

(E4) Para mim, assim, o meu ponto de contato, em geral, é o meu business partner em finanças. Então, ele centraliza e vai trazendo outros stakeholders das outras áreas financeiras (...) acho que num formato startup, a gente criou modelos de gerenciamento que nos davam a tranquilidade de que não estava perfeito, mas estava controlado, isso tornava o modelo de gestão mais dinâmico.

(E7) Porque a gente tinha uma área de controladoria muito mais perto do negócio (...) então, a gente tinha uma facilidade de transitar informações.

O *Business partner* tem o papel de simplificar a linguagem financeira para as áreas de negócios (Lawson, 2016), com isso ele é visto como um elo importante entre unidades de negócios e finanças, trazendo maior engajamento junto aos seus interlocutores.

(E1) Em empresas menores, você tem a capacidade de revisar as coisas em nível de detalhe muito grande.

(E3) Porque naturalmente quando a gente estava numa empresa menor (...), a gente era muito mais próximo do time, e quando a gente entra dentro de um processo maior, a gente já começa a sentir que fica um pouco mais distante.

Mediante os comentários dos executivos entrevistados é percebido que há uma associação entre tamanho da empresa e autonomia, que impacta o dinamismo. Onde a empresa menor é observada com maior autonomia dos seus colaboradores, facilitando assim o processo de tomada de decisão. É importante observar que a relação entre autonomia e controle é, por essência, paradoxal: quanto mais rígido é o controle, menor é a autonomia, e, inversamente, quanto menos rígido o controle, maior é a liberdade para tomadas de decisão independentes. Diante disso, faz sentido que, com a descentralização e a consequente fragmentação do controle, surja maior autonomia. Ainda, nesse sentido, esse efeito pode ser explicado devido ao fato de que em empresa menor o Controller tem maior proximidade com o negócio, e em empresas maiores, dado a quantidade de atribuições, o Controller não tem oportunidades de se engajar em

atividades mais orientadas para o negócio (Souza, Wanderley e Horton 2020).

Na Tabela 3 são encontradas as principais citações feitas pelos executivos referentes ao cenário pré-integração, separada em dois blocos: 1) Atuação como business Partner; e 2) Atuação da controladoria com funções mais tradicionais. É possível observar uma prevalência e maior número de citações para uma atuação como *Business Partner*, corroborando com os resultados obtidos na tabela 2 (estágio da controladoria).

Tabela 3 - Atuação da controladoria antes da integração

Enunciados	Entrevistas (Recorrências de citações)							Total
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
Atuação do Business Partner								
Simplificar linguagem de finanças	0	2	2	1	1	1	1	8
Participar do plano estratégico	1	1	1	2	0	1	1	7
Opiniões de forma independente e crítica	0	0	0	0	0	0	0	0
Proatividade	0	0	1	0	2	1	0	4
Visão de longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Funções tradicionais Controladoria								
Análise de dados/Relatórios financeiros	0	0	1	0	3	0	0	4
Apuração e registro contábil	1	0	0	0	1	1	0	3
Monitoramento fiscal	0	0	2	1	0	0	1	4
Avaliação se negócio se cumpre acordos da sede corporativa	0	0	0	0	0	0	0	0
Assegurar políticas e procedimentos contábeis	0	0	0	2	0	1	0	3
Atender agentes externos	0	0	0	0	0	2	0	2
Gerenciar a contabilidade	0	0	0	0	0	0	0	0

As citações de maior recorrência, vista em quase todas as entrevistas, foram “Simplificar linguagem de finanças”, “Participar do plano estratégico” e, principalmente, “relação próxima com as áreas de negócios”, reforçando a visão da controladoria com atuação de parceiro de negócios. Atribuições do tipo “registro contábil”, “monitoramento fiscal” e “Atender agentes externos”, apesar de serem atividades realizadas na empresa, pois são fundamentais para a Controladoria, são menos citadas e percebidas.

Lawson (2016) destaca que para que os Controllers se tornem participantes estratégicos e tenham influência junto à alta liderança da organização, é fundamental

que compreendam a fundo a missão da empresa e os objetivos dos líderes corporativos.

Visão dos Executivos após a integração

As mesmas perguntas foram aplicadas aos executivos trazendo para discussão o contexto após a integração de equipes e processos. Nesse cenário, quando perguntando sobre o estágio da controladoria, segundo o modelo de Weber (2011), prevaleceu os estágios mais iniciais da Controladoria, o estágio 1 (fabricante de dados) e estágio 2 (vendedor de dados), conforme demonstrado na tabela 4:

Tabela 4 - Estágio da controladoria após o processo de integração

Enunciados	Entrevistas (Recorrências)							Total
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
Estágio da Controladoria (Weber, 2011)								
Fabricante de dados		X		X				2
Vendedor de dados	X	X	X	X		X	X	6
Co Gestor								0
Business Partner					X			1

Nesse contexto, é possível observar que a Controladoria saiu de um estágio considerado mais proativo (*Business Partner*) para um modelo mais tradicional e em estágios mais iniciais (Vendedor de dados). As possíveis explicações para tal fenômeno, pode residir nas seguintes pontos:

- a) A percepção dos executivos pode estar prejudicada pela falta de uma visão integrada do negócio, algo que possuíam anteriormente na fase de *startup*. Com a expansão para uma incorporadora que possui um elevado número de departamentos e processos, a visibilidade e a compreensão do papel da controladoria podem ter sido comprometidas.
- b) Considerando a amplitude e a complexidade das atividades desempenhadas pela controladoria em uma grande incorporadora, é possível que a equipe da *startup* tenha assumido novas funções, com um foco maior em governança e compliance.
- c) Do ponto de vista da incorporadora, a controladoria pode ser vista como uma área que precisa evoluir em termos de apuração e validação de dados contábeis.
- d) A *startup*, sendo uma nova unidade de negócios dentro da multinacional e possivelmente menos relevante em termos de tamanho, pode não estar

recebendo a devida atenção do time responsável por atuar como *Business Partner*.

Nesta dimensão, Souza, Wanderley e Horton (2020), sinalizam que em empresas menores, o controle costuma ser exercido por um funcionário de confiança ou até mesmo pelo próprio dono. Já nas empresas maiores, surge a figura do Controller para atender à demanda de profissionalizar e estruturar a gestão, dado que a complexidade dessas organizações já não permite um gerenciamento menos preciso.

(E4) Acho que num formato startup, a gente criou modelos de gerenciamento que nos davam a tranquilidade de que não estava perfeito, mas estava controlado. Agora, não. Agora eu acho que existe muito mais uma pressão pelo detalhe.

(E1) E acho que aqui a gente tem ainda os papéis um pouco adicionais ali, de também a revisão direta com a conversa com o auditor externo (...) preparação de tudo o que é regulatório. Então BACEN tem muita regulação (...)

Na tabela 5 apresentam-se citações feitas pelos executivos referentes ao cenário pós-integração, separada também nos blocos da atuação do *Business Partner* e funções mais tradicionais da Controladoria.

Tabela 5 - Atuação da controladoria após a integração

Enunciados	Entrevistas (Recorrências de citações)							Total
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
Atuação do Business Partner								
Simplificar linguagem de finanças	0	0	0	0	0	0	0	0
Participar do plano estratégico	0	0	0	0	0	0	0	0
Opiniões de forma independente e crítica	0	0	0	0	0	0	0	0
Proatividade	0	1	0	0	2	0	0	3
Visão de longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Atividades relacionadas a estratégia	0	0	0	0	0	0	0	0
Relação próxima com as áreas de negócios	1	0	0	1	0	0	0	2
Participação das squads de produtos	0	0	0	0	0	0	0	0
Funções tradicionais Controladoria								
Análise de dados/Relatórios financeiros	1	0	0	0	1	0	0	2
Apuração e registro contábil	6	4	0	3	4	1	1	19
Monitoramento fiscal	0	1	1	1	0	1	0	4
Avaliação se negócio cumpre acordos da sede corporativa	3	1	7	8	2	2	3	26
Assegurar políticas e procedimentos contábeis	1	0	1	3	1	1	1	8
Atender agentes externos	2	0	3	3	0	0	1	9
Gerenciar a contabilidade	0	0	2	1	0	0	0	3

A citações feitas pelos executivos no cenário pós integração estão conectados com a resposta sobre o estágio da controladoria do modelo de Weber. Aqui a menção “Avaliar se negócio cumpre acordos da sede corporativa” e “apuração e registro contábil” são as mais recorrentes.

Na pesquisa realizada com 111 Controllers realizado por Souza, Wanderley e Horton (2020) é observado que existe uma relação entre autonomia e controle, onde é avaliado que havendo maior controle, menor é o nível de autonomia, e quanto menor o número de controles, maior a liberdade para o processo decisório. Nesse sentido, tal conclusão é corroborada com os aspectos sinalizados pelos executivos deste presente estudo, onde é percebido que na *startup* onde havia controles mais simplificados, havia menor rigor na estrutura de informações e o processo de tomada de decisão era mais dinâmico. Dentro das observações das entrevistas é possível entender que, após a integração, cresceu o nível de compliance e de governança e, principalmente, aspectos que envolvem tarefas e funções para atender a Sede corporativa.

Outra importante dimensão observada nas entrevistas é que o processo decisório passou ser realizada com maior uso de dados e maior aprofundamento de informações. Passando a ser condicionado após análise mais criteriosa das informações.

(E4) Falando de ganhos, eu acho que a gente ganhou profundidade no nosso P&L. Eu acho que a gente tem mais controle do que está lá. Então, acho que tanto a profundidade quanto o controle.

A afirmação reforça que há maior rigor, maior critério e por fim mais tempo de análise com o uso de informações para fins decisórios, que são aspectos mais característico de empresa de maior porte, devido a processos mais robustos de compliance e governança. Ao mesmo tempo, as entrevistas indicam que o modelo enquanto *Startup* (antes da integração) as decisões eram mais ágeis devido à estrutura hierárquica enxuta, à maior descentralização de dados e ao uso de informações com exigências menos rigorosas de análise.

Concluindo a análise das entrevistas a respeito da forma de atuação da controladoria, A figura 6 apresenta a frequência de interlocução entre a controladoria e as áreas de negócios antes e após a integração da startup. Os entrevistados E1 e E2

por serem os profissionais que trabalham na área não foram incluídos.

Tabela 6 - Frequência de comunicação entre a Controladoria e áreas de negócios

Entrevistado	Função hierárquica	Frequência Pré-integração	Frequência pós Integração
E3	Diretor de Operações	Semanal	Quinzenal
E4	Dir. Marketplace	Semanal	De acordo com a demanda
E5	Vice-Presidente	Semanal	Semanal
E6	Presidente	Mensal	De acordo com a demanda
E7	Ger. de negócios	Semanal	Mensal

Nota-se uma mudança na interação, sendo uma menor frequência de comunicação entre áreas de negócios e a controladoria após o processo de integração. Uma possível explicação para isso deve-se ao fato dos departamentos de planejamento e controladoria serem centralizados e, assim, passam a observar as unidades de negócios mais relevantes para a companhia.

Visão futura dos Executivos, insights sobre o papel esperado da controladoria

Conforme os dados das entrevistas, apresentados na Tabela 7, quando perguntado aos Executivos remanescentes do processo de integração e aqueles executivos que já atuam na incorporadora, sobre o papel esperado da controladoria, há uma clara evidência de que a atuação esperada dos profissionais e das atividades por eles desenvolvidas sejam associadas à atuação como parceiro de negócios.

Tabela 7 - Papel da controladoria – Expectativa dos Executivos

Enunciados	Entrevistas (Recorrências)							
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	Total
Estágio da Controladoria (Weber, 2011)								
Fabricante de dados								0
Vendedor de dados				X				1
Co Gestor							X	1
Business Partner	X	X	X		X	X		5

Para Weber (2011), nesse estágio (*Business Partner*) é desafiado o conteúdo, o trabalho ultrapassa o apoio à gestão, a controladoria passa a fazer o papel de gestor do

negócio juntamente com os gerentes, trazendo uma perspectiva externa.

Há um claro desejo de aumentar a autonomia e a participação da controladoria junto às áreas de negócios. Na visão dos executivos, apesar das funções da controladoria serem acumuladas, ou seja, o Controller tem responsabilidades de validação, apuração e registro contábil, mas principalmente de fazer a área contribuir mais com o processo decisório, e aqui não no papel de coadjuvante, mas de ator, em igualdade aos gestores de áreas.

Tais observações corroboram com a visão de Weber (2011), onde sinaliza que, independentemente do tamanho da empresa, as atividades dos Controllers devem ser acumuladas, que para ser eficaz o Controller precisa exercer funções tradicionais e também desempenharem a função de parceiro do negócio. Eles precisam fazer as duas coisas – fazer uma ou outra não é suficiente.

Síntese dos achados

O estudo demonstra que houve mudanças significativas no papel do Controller, bem como nas funções da controladoria, após o processo de integração de *Startup* em uma grande corporação. Aqui vale destacar que o trabalho é restrito a unidade de negócio (*startup* adquirida), desse modo, os resultados não refletem o aspecto geral da companhia. O trabalho revela um ajuste na estrutura da controladoria mais proativo (*Business Partner*) para um modelo com funções mais tradicionais. A seguir serão demonstradas uma síntese dos achados e uma proposta de estrutura de controladoria adaptado a esse novo contexto. A seguir a síntese dos achados:

- a) **A Complexidade de uma grande empresa:** Após integração de uma *Startup* em uma multinacional é notório o aumento da complexidade dos temas, processos e departamentos. O aumento da complexidade e por consequência mais controle pode prejudicar o entendimento do papel da controladoria. Corroborando com esse aspecto (DePamphilis, 2018), diz que quanto maior a empresa, mais difícil se torna manter uma visão integrada e mais complexa se torna a compreensão de papéis e responsabilidades das áreas.

- b) **Aumento do Compliance:** Kaplan e Norton (1996) enfatizam a importância do alinhamento com normas regulatórias para garantir sustentabilidade do negócio para ambientes e empresas complexas. Nesse sentido, com a integração da *Startup* em uma grande empresa, pode ocasionar um maior foco em atividades regulatórias impactando o papel da controladoria como parceiro de negócios pela necessidade de atender a requisitos corporativos e regulatórios, como os da *SEC*, conforme indicado nas entrevistas (E1, E3).

- c) **Foco nas funções mais tradicionais da controladoria:** O estudo de Souza, Wanderley e Horton (2020) ressaltam que à medida que as empresas crescem, a função da controladoria se torna mais centralizada e focada em controles internos, como apuração e validação contábil, de forma que a integridade das informações financeiras seja garantida. Com essa visão, conforme entrevistas, é possível enxergar que a controladoria da startup, ao ser integrada, assumiu um papel mais importante em termos de controle e validação de dados.

- d) **Perda de visibilidade da Unidade de negócio (startup):** A *Startup*, agora uma unidade menor dentro de uma grande corporação, pode não receber a mesma atenção dedicada a outras áreas, consideradas mais estratégicas. Isso leva a uma perda de influência e a um distanciamento do processo decisório, impactando negativamente a agilidade e a proatividade da controladoria (H4). (Maas & Matejka, 2009) exploraram como a complexidade organizacional e a fragmentação das unidades podem impactar a integração e a comunicação interna, reduzindo a eficácia e a capacidade de resposta rápida.

Proposta de Estrutura de controladoria Pós-Integração

Fase 1: Revisão da estrutura organizacional

Como dissecado em tópicos anteriores, o resultado das entrevistas feita com os executivos da empresa demonstra um desejo de que a controladoria seja um parceiro de negócios, esteja mais próxima do processo de decisão e atue de forma mais estratégica. Isso implica que exista uma aproximação entre as áreas. Nesse sentido, a

primeira fase da estrutura proposta é uma revisão da estrutura organizacional que engloba a controladoria.

Considerando que a unidade de negócio (*Startup adquirida*) ainda não possui uma participação significativa no resultado financeiro da organização como um todo, a estrutura atual não favorece a atuação da controladoria em funções mais estratégicas para essa unidade. Isso ocorre porque os requisitos regulatórios e normativos demandam grande parte da equipe destinada para atender essa unidade de negócio, conforme demonstrado na Figura 2:

Figura 2 - Estrutura organizacional atual

Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 2 demonstra que as áreas, normalmente, associadas às atividades da controladoria (contabilidade, planejamento e tributos) estão segregadas entre si e trabalham para as áreas de negócios, fornecendo informações, apurando números, atendendo legislações, dentre outras atividades locais. Além disso, esses departamentos reportam informações, gerenciam demandas de compliance e atendem demandas diversas do Corporativo. Nesse cenário, devido à estrutura centralizada, é natural que as demandas de negócios maiores e mais relevantes recebam maior atenção dessas áreas de apoio. Nesse sentido, a centralização favorece maior controle e padronização de processo, algo essencial em organizações cujas obrigações regulatórias são mandatórias, porém, especialmente em *Startup* em fase inicial de integração, podem afetar o dinamismo, agilidade e até mesmo a inovação.

Diante disso a descentralização e a criação da Controladoria Divisional e estruturação de células de controladoria como *Business Partner* dentro das Unidades

de negócios, em uma estrutura híbrida, pode favorecer a criação de valor para a operação. A proposta mantém uma estrutura central responsável para consolidar as informações financeiras garantindo segurança em termos de compliance e cria hubs locais que funcionem como *Business Partner* nas áreas de negócios. A manutenção desses *hubs* reportando para a Controladoria Divisional permite um controle mais rigoroso e a padronização de processos, garantindo conformidade com as exigências regulatórias e corporativas, como sugerido por Weber (2011), que destacam a necessidade de estruturas robustas em corporações complexas para gerenciar riscos e assegurar a conformidade. A figura 3 demonstra como essa estrutura poderia funcionar:

Figura 3 – Estrutura Organizacional proposta

Fonte: Elaborado pelo autor.

A proposta tem como principais mudanças:

- a) *Criação da divisão de Controladoria Divisional: Os departamentos de contabilidade, Planejamento e Impostos passam a responder dentro da mesma divisão.*

A controladoria divisional tem dois braços: 1) Apoiar de forma proativa as áreas de negócios; e 2) Atender sede corporativa com *reports* e aspectos regulatórios. Essa mudança visa uma maior integração e coesão entre áreas que são fundamentais para a Controladoria. Essas funções separadas e fragmentadas causam falhas de comunicação e conflitos entre departamentos que ocasionando algumas vezes perdas de informações e interpretações equivocadas. Com a unificação desses departamentos há um favorecimento no processo informacional com maior precisão

e eficiência.

Outra importante dimensão é que ao unificar as áreas na mesma divisão, é facilitado o processo de coordenação e priorização de projetos. Reunindo áreas, o processo decisório é facilitado e alinhado, pois os departamentos estão conectados, permitindo fluidez na colaboração e compartilhamento de dados. Há redução de redundâncias em atividades e informações, além de dar mais transparência para as áreas de negócios, sobre atividades, escopo e responsabilidades.

b) *Criação de Hubs de controladoria Business Partner que trabalham dentro das unidades de negócios, mas permanecem reportando para a divisão de controladoria.*

Essas células de controladoria (*hubs*) funcionam como unidades especializadas e autônomas, que estão integralmente focadas em discutir negócio. Aqui é importante salientar que independentemente do tamanho da unidade de negócio, haverá a existência de um *hub*, descentralizando a ponta final da controladoria e exercendo mais o papel de *business partner*.

Isso favorece que a controladoria se envolva mais em decisões estratégicas e operacionais de maneira ágil, agregando valor com análises de viabilidade financeira e aspectos regulatórios de forma geral. Esse processo traz uma especialização sobre os produtos, serviços e melhor qualificação à discussão. Ao promover essa linha de estrutura descentralizada e atuando como parceiros estratégicos, as decisões são asseguradas por dados precisos e alinhados com os objetivos globais da organização.

Tal estrutura cria aspecto colaborativo, onde o papel do Controller é mais comprometido e engajado, favorecendo mitigação de riscos, soluções ágeis e melhoria na performance de produtos e serviços.

Fase 2: Definição de papéis e responsabilidades da controladoria

O *Business Partner* deve ser reposicionado no organograma para estreitar a relação com o negócio e ter mais influência com os gestores. A criação da controladoria

divisional ou controladoria de negócios tem esse fim, alocar profissionais para serem mais contributivos na estratégia e operações. Atuando de forma direta com as lideranças, esses profissionais oferecem análises financeiras alinhadas com os objetivos financeiros da empresa com metas operacionais. Além disso, o desafio é entender profundamente o mercado e os desafios da área.

Para não haver desalinhamento de informações entre negócio e contabilidade, evitando criação de informações extraoficiais e garantir que os números refletidos sejam os mesmos da contabilidade, os *Hubs* de controladoria *Business Partner* permanecem hierarquicamente dentro da Divisão de controladoria.

A proposta é segmentar as funções da controladoria em duas frentes, sendo elas: 1. Atividades regulatórias, requisitos contábeis, obrigações fiscais e compliance; e 2. Equipe orientada para aspectos mais estratégicos para geração de valor para a unidade de negócio. Dentro da controladoria apresenta-se, a seguir, a Estrutura de Camadas e suas funções:

- I. Controladoria com funções mais tradicionais:
 - a. Reportes corporativos;
 - b. Conformidade regulatória;
 - c. Relação com investidores;
 - d. Planejamento estratégico da companhia;
 - e. Demonstrações contábeis;
 - f. Auditoria Externa;
 - g. Gestão fiscal;
 - h. Desenvolver políticas e procedimentos contábeis

- II. Controladoria *Business Partner* (*Hubs* de controladoria *Business Partner*):
 - a. Melhoria de performance do negócio;
 - b. Análise de mercado focado no segmento da unidade de negócio;
 - c. Novas estratégias de negócios;
 - d. Oportunidades de investimentos;
 - e. Planejamento operacional e estratégico da unidade de negócio.

Essa separação possibilita que aspectos necessários para funcionamento da

organização, do ponto de vista obrigatório, não impeça tratativas de parceria de negócios. Desse modo, a controladoria equilibra funções consideradas mais tradicionais com a necessidade de manter suas atividades mais próximas ao dinamismo da *Startup* antes do processo de *M&A*, fortalecendo insights estratégicos.

Fase 3: Criação das *squads* multidisciplinares

A criação de *squads* (grupos) multidisciplinares é um processo de reúne representantes das áreas de negócios, tecnologia e profissionais de controladoria (*Hubs*), para discutir de forma transversal produto e serviço, com foco em criação de valor para negócios e clientes. A criação de *squads* dentro das unidades de negócios (sem exceções) contribui para aproximar as áreas e dar mais velocidade ao processo decisório com base em dados. Mintezberg (1994) aborda que, em estruturas organizacionais flexíveis, para que estejam preparadas para um ambiente de mudança recorrente, é necessário estruturar um processo contínuo de revisão para equilibrar controle e adaptação. A Figura 4 apresenta o modelo anteriormente utilizado na startup, que servirá para a atuação da controladoria.

Figura 4 - Estrutura proposta para as *squads* de negócios

Fonte: Elaborado pelo autor.

O objetivo é garantir que a controladoria esteja presente nas discussões relevantes e possa defender a visão e as necessidades da unidade. A proximidade com as áreas estratégicas e o alinhamento contínuo fortalecem a influência da controladoria e garantem que a unidade receba a atenção adequada, mantendo sua agilidade e

proatividade. Além disso, o uso de Ferramentas tecnológicas que integrem dados financeiros e operacionais, permitem relatórios mais customizados e ágeis para a unidade.

O Estrutura proposta também envolve a revisão contínua dos indicadores de performance da unidade. Considerando que o contexto de uma startup é dinâmico, é importante que os *KPIs (Key Performance Indicators)* utilizados sejam flexíveis e adaptáveis, permitindo que a controladoria ajuste suas análises e projeções de acordo com as mudanças no mercado ou nas prioridades da empresa.

Fase 4: Proposta de Governança corporativa

Para plenitude do funcionamento dessa estrutura, é necessário estruturar a gestão corporativa para decisões, correções de rota, visibilidade e transparência, nesse sentido a criação de comitês de governança se tornam fundamentais. Esses fóruns servem para discutir e supervisionar se as decisões estratégicas estão sendo desdobradas corretamente para a operação, com isso é favorecido o processo de integração, unidade e crescimento. Aqui são apresentadas as propostas de comitês.

1. **Reunião de resultados:** Com recorrência quinzenal, esse comitê tem foco em dar visibilidade sobre a performance financeira dos projetos estruturados nas squads, trazendo a visão da última semana utilizando os *KPIs* e *OKRs (Objectives Key Results)* para correção de rota, nesse mesmo fórum são discutidas as ações e projeções da próxima quinzena. Nesse fórum todos os participantes da squad participam.
2. **Comitê executivo de governança:** Responsável por tomar decisões estratégicas e promover que a unidade de negócio esteja alinhada às metas definidas. Os participantes desse fórum são a alta liderança da BU (*Business unit*) e os colaboradores chaves. O comitê tem como função supervisionar o resultado financeiro e operacional, assegurar conformidade regulatória e incentivar iniciativas de transformação e inovação. A recorrência desse fórum é mensal.

3. **Comitê de Compliance e controladoria:** Focado na supervisão das práticas de contabilidade, compliance e controles internos, este comitê garante que as operações estejam em conformidade com as normativas legais e regulatórias, além de assegurar a integridade e a precisão das informações financeiras. É formado por membros da controladoria, auditores internos e representantes da área jurídica. Sua função é a de revisar e monitorar a execução de políticas e procedimentos contábeis, avaliar riscos financeiros e operacionais, garantir o cumprimento das obrigações fiscais e regulamentares e propor melhorias nos processos de controle.
4. **Comitê de Inovação e Estratégia:** Com foco em identificar oportunidades de crescimento, esse grupo de trabalho tem visão de médio e longo prazos, verificando tendências de mercado, novas tecnologias e parcerias estratégicas. O comitê é composto pela Hub de controladoria, marketing, tecnologia, produtos e operações. Com reuniões quinzenais, o comitê avalia os projetos e novas linhas de negócios com missão de buscar desenvolvimento à digitalização dos negócios.

CONCLUSÕES

Este trabalho realizou análise do papel da controladoria em uma startup antes e depois do processo de fusões e aquisições (*M&A*), trazendo para a discussão a evolução do Controller para o papel de *Business Partner*. Além disso, a pesquisa de pré-intervenção trouxe como resultado uma proposição de controladoria após a integração da estrutura organizacional com base nos achados das entrevistas e documentos analisados da empresa.

Com base no modelo proposto por Weber (2011), a pesquisa observou os estágios da controladoria, avaliando papéis e responsabilidade dos Controllers nesse contexto onde a empresa menor e em fase de inicialização é adquirida por gigante multinacional. Com base na abordagem qualitativa e intervencionista, foi identificado na percepção dos executivos os desafios durante o processo de integração. Concluindo

que os Controllers podem realizar ajustes nas suas funções com o objetivo de melhor atender as demandas estratégicas da alta gestão.

Para que o objetivo principal do trabalho fosse atingido, foram elaborados três objetivos específicos, os quais foram respondidos nesse trabalho:

- 1) Investigar o estágio atual da controladoria no negócio à luz da teoria de Weber (2011)
- 2) Verificar a existência de *gaps* entre o estágio atual e a controladoria estratégica; e
- 3) Identificar as atividades esperadas do Controller, segundo as expectativas dos executivos.

Em resposta ao primeiro objetivo, com base nas entrevistas com os executivos, nota-se que a atuação da controladoria e por consequência o papel do Controller mudou após a integração. De forma clara, a percepção demonstrada pelos achados da pesquisa é percebida que houve uma mudança no perfil considerado anteriormente mais próximo de parceiro de negócios para um papel de vendedor de dados. Nesse sentido, mediante as citações nas entrevistas foi observado que a controladoria por estar inserida em um contexto mais amplo, com mais atividades normativas e regulatórias, deixou de estar mais envolvida com a unidade de negócio. Passando a atuar mais voltada para reportar e apurar os dados financeiros se distanciando de uma visão mais estratégica e participativa em temas de negócios.

Para o segundo objetivo a pesquisa demonstrou que, embora o controle financeiro continue sendo essencial, o Controller precisa ampliar sua atuação para incluir funções estratégicas, utilizando informações em tempo real e análises detalhadas para apoiar a tomada de decisões. O uso de tecnologias avançadas, como sistemas de inteligência de negócios e automação de processos, é crucial para essa evolução, permitindo ao Controller agir de forma mais proativa e integrada com as demais áreas da organização.

Em relação ao terceiro objetivo, foi possível levantar que há uma demanda importante para que a controladoria atue como parceiro de negócios. Como observado durante as entrevistas, as palavras como “assumir proativamente”, “responsabilidades sobre decisões dos negócios”, “habilidades de planejamento estratégico” e “proximidade com o negócio” foram repetitivas vezes proferidas pelos entrevistados e que segundo

estudo do Lawson (2016) e Weber (2011) tem associação com uma área com característica de *Business Partner*.

Conforme achados da pesquisa, a estrutura de controladoria proposta, passa por quatro etapas, sendo elas: 1) Revisão da estrutura organizacional; 2) Definição de papéis e responsabilidades da controladoria; 3) Criação de squads multidisciplinares; e 4) Definição da governança corporativa. Quando for realizada a intervenção nessa proposição, acredita-se que a controladoria atenderá às expectativas dos executivos, exercendo um papel mais estratégico para a unidade de negócios.

Portanto, o objetivo da pesquisa foi alcançado. A questão de pesquisa foi respondida que era saber o tipo de estrutura de Controladoria esperada, de acordo com as expectativas dos executivos, após o processo de *M&A*, que mediante a pesquisa ficou evidente que há um desejo de ter a controladoria no seu papel mais contributivo para o negócio não só para os executivos das unidades de negócios, mas também para os próprios profissionais que atuam na controladoria.

A principal contribuição prática deste trabalho, foi trazer evidências sobre as mudanças da controladoria de uma startup após sua aquisição e perceber o impacto da influência de exigências mais regulatórias no papel estratégico da controladoria, influenciando demasiadamente na sua função.

Em resumo, a eficácia da controladoria em processos de *M&A* está diretamente relacionada à sua capacidade de adaptação e ao fortalecimento do papel de parceiro estratégico, o que possibilita que a controladoria não apenas acompanhe as mudanças, mas também contribua ativamente para o sucesso da integração e crescimento da empresa. Dessa maneira, as *Startups* podem se beneficiar de uma controladoria robusta e orientada para o negócio, que apoia a inovação e a expansão em cenários desafiadores do mercado.

A pesquisa tem limitações, principalmente em relação ao número de participantes e ao contexto específico de *M&A*, que não garante a generalização dessa pesquisa para outras empresas. Para próximas pesquisas, sugere-se que seja aplicado o mesmo roteiro de entrevista para organizações inovadoras e, principalmente, startups em fase de expansão, a fim de observar as mudanças ocorridas em um processo de integração e forma de atuação da área, visto que o tema é cada vez mais latente no contexto de

fusões e aquisições.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ahuja, G., & Lampert, C. M. (2001). "Entrepreneurship in the large corporation: A longitudinal study of how established firms create breakthrough inventions." *Strategic Management Journal*, 22(6-7), 521-543.
- Alves, C. F. L., Parisi, C., Oyadomari, J. C. T., & Peleias, I. R. (2022). Como atua um Controller business partner? Estudo baseado em práticas do mercado. *Revista Contemporânea de Contabilidade*, 19(50), 76–94. <https://doi.org/10.5007/2175-8069.2022.e79751>
- Anthony, R. N.; Govindarajan, V. Sistema de controle gerencial. Tradução Adalberto Ferreira das Neves. São Paulo: Atlas, 2006.
- Bardin, L. (2016). *Análise de Conteúdo* (70th ed.). Almedina Brasil.
- Borges, T. N., Parisi, C., & Gil, A. de L. (2005). O Controller como gestor da Tecnologia da Informação: realidade ou ficção? *Revista de Administração Contemporânea*, 9(4), 119–140. <https://doi.org/10.1590/S1415-65552005000400007>
- Borinelli, M. L. (2006). *Estrutura conceitual básica de Controladoria: Sistematização à Luz da teoria e da Práxis* [Tese Doutorado]. Universidade de São Paulo.
- Byrne, S., & Pierce, B. (n.d.). *Towards a More Comprehensive Understanding of the Roles of Management Accountants* [Dublin City University]. <http://ssrn.com/abstract=991378> Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=991378> Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=991378>
- Cadez, S.; Guilding, C. (2008). Strategy, strategic management accounting and performance: A configurational analysis. *Industrial Management & Data Systems*, 108(3), 444-464.
- Chenhall, R. H. (2003). Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future. *Accounting, Organizations and Society*, 28(2-3), 127-168.

- Deloitte. (2021). "Post-Merger Integration: The Art of Execution." Deloitte Insights.
- Drucker, P. F. (2008). *Management: Tasks, Responsibilities, Practices*. Harper Business.
- DePamphilis, D. M. (2018). *Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities*. Academic Press in Imprint of Elsevier, Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801609-1/00019-1>
- Donaldson, L. (2001). Teoria da contingência estrutural. In *Handbook* (CLEGG,S).
- Fernandes, F. C. Uma contribuição à estrutura da atividade de controladoria em entidades fechadas de previdência privada: uma abordagem da gestão econômica. 2000. Tese de doutorado em ciências contábeis. Faculdade de Economia, Administração da Universidade de São Paulo, SP, 2000.
- Gil, A. C. (2002). *Como elaborar projetos de pesquisa* (4a Edição, Vol. 4). Editora Atlas S.A.
- Guerra, J. M. (2007). Fatores contingenciais e o design organizacional: uma abordagem integrada. *Revista de Administração Contemporânea*, 11(4), 89-108.
- Horngren, C. T.; Sundem, G. L.; Stratton, W. *Contabilidade gerencial*. 12. Ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2004.
- Institute of Management Accountants. (2013). Evolving Role of the Controller. In *The association of Accountants and Financial Professionals in Business*. www.imanet.org.
- Indjejikian, R. J.; Matejka, R. J. Organizational slack in decentralized firms: the role of business unit Controllers. *The Accounting Review*, 2006.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business Review Press.
- Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*. Harvard Business Review Press.
- Koehn, N. (2014). "The PowerPoint culture: A new trend in the corporate world." *Business Horizons*, 57(1), 13-19.
- Karlsson, B., Hersinger, A., & Kurkkio, M. (2019). Hybrid accountants in the age of the business partner: exploring institutional drivers in a mining company. *Journal of Management Control*, 30(2), 185–211. <https://doi.org/10.1007/s00187-019-00280-1>
- Jörg Henseler & Florian Schuberth (23 May 2024): Should PLS become factor-based or should CB-SEM become composite-based? Both!, *European Journal of Information*

- Systems. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2024.2357123>
- Jokipii, A. (2009). Determinants and consequences of internal control in firms: A contingency theory-based analysis. *Journal of Management and Governance*, 14(2), 115-144.
- Jonsson, S.; Lukka, K. There and back again: doing interventionist research in management accounting. *Handbooks of management accounting research*, 2006.
- Lawson, R. (2016). How Controllers. *Strategic Finance*, *Strategic Finance*, 25–31. <http://bit.ly/1YxBF38>
- Langfield-Smith, K. (1997). Management control systems and strategy: A critical review. *Accounting, Organizations and Society*, 22(2), 207-232.
- Lambert, C.; Sponem, S. Roles, authority and involvement of the management accounting function: A multiple case-study perspective. *European Accounting Review*, 2011.
- Maas, V. S., & Matejka, M. (2009). Balancing the Dual Responsibilities of Business Unit Controllers: Field and Survey Evidence. *The Accounting Review*, 84(4), 1233–1253. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.4.1233>
- Martins, H. H. T. de S. Metodologia qualitativa de pesquisa. Educação e Pesquisa, São Paulo. 2004
- Miles, R. E.; Snow, C. C.; Meyer, A. D.; Coleman Jr, H. J. (1978). Organizational strategy, structure, and process. *Academy of Management Review*, 3(3), 546-562
- Morgan, G. (2006). *Imagens da organização* (Atlas, Ed.; 2nd ed.).
- Nascimento, A. R.; Reginato, L. (2010). Fatores contingenciais, gestão de custos e resultados em pequenas e médias empresas. *Revista Contabilidade & Finanças*, 21(53), 93-107.
- Otley, D. T. (1980). The contingency theory of management accounting: Achievement and prognosis. *Accounting, Organizations and Society*, 5(4), 413-428.
- Pfeffer, J., & Sutton, R. I. (2006). *Hard Facts, Dangerous Half-Truths, and Total Nonsense: Profiting from Evidence-Based Management*. Harvard Business School Press.
- Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. New York: Free Press.

- Souza, C. de S., & Borinelli, M. L. (2009). As funções de controladoria: um estudo a luz dos anúncios das empresas de recrutamento de profissionais. *XVI Congresso Brasileiro de Custos - Fortaleza - CE, Brasil*.
- Souza, G. H. C., Wanderley, C. de A., & Horton, K. (2020). Perfis dos Controllers: Autonomia e envolvimento dos profissionais de controladoria. *Advances in Scientific and Applied Accounting*, 003–022. <https://doi.org/10.14392/asaa.2020130301>
- Weber, J. (2011). The development of Controller tasks: Explaining the nature of Controllershship and its changes. *Journal of Management Control*, 22(1), 25–46. <https://doi.org/10.1007/s00187-011-0123-x>
- Wiggers, N., Lunkes, R. J., & de Souza, P. (2015). Controller: Estudo sobre a relação entre funções, salário e formação acadêmica. *Enfoque: Reflexão Contábil*, 34(2), 1-14. <https://doi.org/10.4025/enfoque.v34i2.25828>
- Yin, R. K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT

O Quadro “Declaração do Estrato do PTT” demonstra o somatório de um total de 78,3 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade, para o presente Produto Técnico/Tecnológico (PTT).

Assim, este PTT, do tipo Relatório Técnico Conclusivo – RTC, com essa pontuação se enquadra no estrato TA2, e aproximando-se do estrato TA1, conforme instruções da CAPES (CAPES – Ministério da Educação – MEC, 2021).

Quadro – Declaração do Estrato do PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	15,0	25,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA2	Pontuação		78,3

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores “Dr. Dr. Ronaldo Gomes Dutra-de-Lima” e “Dr. Edimilson Costa Lucas” analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação “TA2”.